

भारतीय लोक जीवन में पर्यावरणीय आचार-शिक्षा [ENVIRONMENTAL ETHICS IN INDIAN FOLK – LIFE]

वी० पी० विश्वकर्मा

प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र, शिक्षा संकाय
मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की, जनपद-हरिद्वार (उत्तराखण्ड) भारत

Received : 24/04/2022

1st BPR : 09/05/2022

2nd BPR : 22/05/2022

Accepted : 11/06/2022

Abstract

भारतीय संस्कृति में अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रकृति एवं पर्यावरण की महत्ता को स्वीकार करते हुए तथा उसे सर्वोपरि मानते हुए उसके द्वारा सृजित 'पर्यावरण' के पोषक स्वरूप की उपासना की गई है। यजुर्वेद में अन्तरिक्ष, पृथ्वी, वनस्पतियों, औषधियों तथा समस्त ब्रह्माण्ड में शान्ति की प्रार्थना की गई है। यही नहीं, स्वयं शान्ति के लिए शान्ति की प्रार्थना की गई है। धरती को 'माता' तथा नदियों को 'देवता' एवं आकाश को 'पिता' स्वरूप मानकर उसकी उपासना की गई है। ऋग्वेद में 'विपाश' और 'शुतुदि' नदियों को दो गौओं के रूप में स्वीकार किया गया है जो किनारों रूपी बछड़ों का पोषण करती हुई अपने घर की ओर अग्रसर होती हैं। साथ ही, यह स्वीकार किया गया है कि "गायें बहुत दूध देने वाली हों, पृथ्वी विविध सम्पदाओं से परिपूर्ण हों। बादल समय पर वर्षा करें और सभी लोगों को आनन्दित करने वाली हवाएँ बहें। इसके अलावा ऋषियों ने वृक्ष रक्षा को धर्म के साथ जोड़कर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके द्वारा निर्देशित जीवन पद्धति इस प्रकार की थी कि व्यक्ति जीव-जन्तुओं, वृक्षों, पशुओं, वनस्पतियों, लताओं को हानि पहुँचाये बिना प्रकृति पर निर्भर रह सके। यज्ञ के लिए समिधाएँ तथा भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त करने हेतु विधान बनाया कि वृक्ष पर स्वतः सूखी लकड़ियों का ही उपयोग उपर्युक्त कार्यों के लिए किया जाए। यज्ञ आहति से औषधियाँ सूक्ष्म (अणु) रूप ग्रहण करके समस्त स्थावर जंगम जीवों को पोषण प्रदान करती हैं, उससे वायुमण्डल स्वच्छ एवं सुगन्धित होता है-ऐसा उनका मानना था। यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए एक दैनिक एवं नैतिक दायित्व बन गया। यज्ञ वृष्टि को नियंत्रित करते हैं और वृष्टि समस्त वनस्पतियों तथा जीव-जन्तुओं को पोषण एवं नवजीवन प्रदान करती हैं, ऐसा ऋषि-मुनि मानते आए हैं।

हमारी सदैव से यही कामना रही है कि प्रकृति एवं पर्यावरण हमारे अनुकूल रहें। यहाँ यह भी तथ्य स्मरणीय है कि पर्यावरण के प्रति जिस समुदाय का ऐसा लगाव हो, जो पृथ्वी को माता और आकाश को पिता के रूप में देखता हो, जो अनल एवं अनिल में अपने अराध्य देवताओं के कल्याणकारी स्वरूप को ढूँढता हो, जिसने जल के स्रोतों को पयस्विनी के रूप में देखा हो, वह पर्यावरण को लूट नहीं सकता। वह पर्यावरण को 'गौ' के रूप में दुह सकता है लेकिन उसकी हत्या नहीं कर सकता। परन्तु, दुर्भाग्य का विषय है कि पर्यावरण के पोषक स्वरूप को आज हम भूल गये हैं। प्रकृति और पर्यावरण के परिरक्षण की हमारी मनोवृत्ति में कमी हुई है। आज हम प्रकृति के उपासक नहीं, उसकी सम्पदाओं के उपभोक्ता तथा दोहनकर्ता बन गये हैं। हमारे सभी किया कलाप अर्थ-तंत्र के चारों ओर घूमते हैं। अब हमारे स्वार्थ एवं लोभ की कोई सीमा नहीं रह गई है। हमने प्रकृति रूपी 'गौ' का दोहन इस सीमा तक कर लिया है कि उसके स्तनों से अब 'दूध के स्थान पर 'रक्त की धार' निःसृत होने लगी है। इसी सन्दर्भ में हमारे राष्ट्रपिता गाँधी जी ने बहुत पहले ही चेताया था कि - "हमारी प्रकृति में प्रत्येक जीवों की जरूरत को पूरी करने की क्षमता है लेकिन किसी एक के भी लालच को यह पूरी नहीं कर सकती।

Keywords: भारतीय लोक जीवन, पर्यावरण एवं आचार संहिता।

प्रस्तावना

हमारा देश प्रजातंत्रिक, धर्म निरपेक्ष एवं वृहद क्षेत्रफल वाला देश है जिसके फलस्वरूप इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गयी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत इंग्लैण्ड के क्षेत्रफल से बीस गुना अधिक है। यहां विश्व की लगभग 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 179 भाषाएँ तथा 500 से अधिक उपभाषाएँ यहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाती है। यहां की वनस्पति, जलवायु, धर्म, भाषा, राजनीति, समाज, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों की विविधता इसके प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्पष्टतः दर्शित करते हैं।

प्राचीन काल से ही हमारे लोक जीवन में भारतीय संस्कृति, धर्म एवं पर्यावरण को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय संस्कृति को दीर्घायु एवं अक्षुण्ण बनाने में धर्म की महती भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारतीय धर्म में प्रकृति एवं मानव का सुन्दर समन्वय मिलता है। अतः सर्वप्रथम 'धर्म' एवं 'पर्यावरण' जो कि प्रकृति एवं मानव के बीच एक सेतु का कार्य करता है, के अर्थ को समझना आवश्यक है। वस्तुतः 'धर्म' कर्तव्यों के व्यवस्था की एक अभिव्यक्ति है जिससे व्यक्ति स्वयं ही अपने अन्तः में आध्यात्मिक अनुभूति करता है और नैतिकता का आचरण करता है। 'धर्म' शब्द का अर्थ 'आचार' या 'नैतिक नियम' है। 'धारणत इति धर्मः' अर्थात् जिससे जीवन का धारण हो, वहीं 'धर्म' है। 'ऋग्वेद' में 'ऋतस्य गोपान दभाय' कहा गया है। अर्थात्, 'ऋत' या 'सदाचार' का रक्षक किसी से नहीं दबता, क्योंकि उसके पास नैतिक बल है। यही 'धर्म' या 'आचार' मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाता है, साथ ही इसी से मानवता एवं पशुता के गुणों का निर्धारण होता है। दूसरी तरफ, प्रायः यह कहा जाता है कि 'पर्यावरण' (Environment) एवं 'प्रकृति' (Nature) समान हैं जिसके अन्तर्गत ग्रहीय पृथ्वी के भौतिक घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो जीव मण्डल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उनके विकास तथा सम्वर्द्धन हेतु आवश्यक दशाएँ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आस-पास भौतिक वस्तुओं (स्थल, जल, मृदा, वायु यह रासायनिक तत्व है) का आवरण जिसके द्वारा मनुष्य घिरा होता है, को 'पर्यावरण' अथवा 'वातावरण' कहा जा सकता है।

प्रारम्भ में मनुष्य के पर्यावरण की रचना इस ग्रहीय पृथ्वी के केवल भौतिक पक्षों (स्थल, वायु, जल, मृदा,) तथा जैविक समुदाय द्वारा होती थी, परन्तु समय के साथ मानव समाज में विकास के द्वारा मनुष्य ने अपने आर्थिक तथा राजनैतिक कार्यों के माध्यम से अपने 'वातावरण' को विस्तृत करता गया। अतः मानवीय वातावरण अथवा पर्यावरण के अन्तर्गत भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनैतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण इत्यादि सम्मिलित होते गये। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि 'पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर सम्बद्ध होते हैं। भौतिक तत्व (स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदाशैल तथा खनिज) मानव निवास्य क्षेत्र की परिवर्तनशील दशाओं, विशेषताओं, उसके सुअवसरों तथा प्रतिबन्धक सुअवस्थितियों को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व (पेड़-पौधे, जन्तु, सूक्ष्म जीव तथा मानव) जीव मण्डल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व (आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक) मुख्यतः मानव-निर्मित होते हैं तथा 'सांस्कृतिक पर्यावरण' की रचना करते हैं।

भारतीय लोक जीवन की पर्यावरणीय स्थिति

आज से करीब डेढ़ करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव-जाति का उदभव हुआ था। हरे-भरे जंगल, झर-झर बहते झरनों, कलकल करती नदियाँ, कलरव करते पक्षी तथा विशुद्ध प्राण वायु देने वाले वातावरण के बीच मनुष्य ने अपनी आँखें खोली होगी। सचमुच, कितना मनोरम रहा होगा उन दिनों का पर्यावरण। वास्तव में तत्कालीन धर्म एवं पर्यावरण के मध्य मानवीय गतिविधियाँ धरातल के सभी प्रकार के जैविक एवं अजैविक तत्वों के बीच सुन्दर सन्तुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी।

हमारे लोक जीवन में नैतिक आचारों के धर्मशास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार धर्म के तीन रूप बताये गये हैं- 1. सामान्य धर्म, 2 वर्णाश्रम धर्म एवं 3 आपद्धर्म। सामान्य धर्म मनुष्यमात्र के लिए कर्तव्य है। 'मनु' के अनुसार दस सामान्य धर्म हैं- "धृतिक्षमादमोस्तेयः शैचमिन्द्रिय निग्रहः। धीविद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षमण् ।।" वर्णाश्रम धर्म एतद्वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य है। मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर समाज में उसका पद अथवा स्थान निश्चित होता है और प्रत्येक पद के लिए कर्तव्यों का विधान है। इन्हीं को 'वर्ण धर्म' कहा गया है। दूसरी तरफ, सामाजिक प्राणी के रूप में रहने वाला मनुष्य सामाजिक व्यवस्था में नैतिक नियमों से परस्पराधीन एवं परस्पराबद्ध है। सामाजिक समायोजन हेतु इस प्रकार का नैतिक अनुशासन आवश्यक है। इन सबके बावजूद किसी आकस्मिक और असाधारण परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर अपने बचाव, अस्तित्व और पुनर्विकास के लिए व्यक्ति को इस बात की छूट है कि वह अपने विशिष्ट कर्तव्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे और दूसरे वैकल्पिक कर्तव्यों से अपना निर्वाह करे। 'आपातकाले नियमोनास्ति' परन्तु, विकल्प भी धर्मशास्त्र में निहित होना चाहिए। इस प्रकार के आचरण को **आपद्धर्म** कहते हैं।

प्राचीन काल से ही हमारे लोक जीवन में भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान और दर्शन प्रधान रही है। आत्मा और परमात्मा के विषय में जितना मनन-चिंतन भारतीय विचारकों एवं ऋषि-मनीषियों ने किया है, सम्भवतः उतना अन्य किसी ने नहीं। यद्यपि, भारतीय आध्यात्म और दर्शन में विशेष रुचि रखते आये हैं, इसलि यहाँ के दार्शनिकों को महत्व दिया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में 'श्री अरविन्द' ने लिखा है कि "भारतीय सभ्यता में धर्म द्वारा क्रियाशील हुआ दर्शन और दर्शन द्वारा आलोकित धर्म ही नेतृत्व करते आये हैं। काव्य जैसी शेष अन्य सभी वस्तुएं यथासम्भव अनुसरण करती रही हैं। निःसन्देह भारतीय सभ्यता की पहली विशेषता यही है। इसके पीछे तथ्य यह है कि भारतीय संस्कृति आरम्भ से ही एक अध्यात्मिक एवं अन्तर्मुखी, धार्मिक तथा दार्शनिक संस्कृति रही है और बराबर ऐसी चली आयी। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में धार्मिकता एवं दार्शनिकता का प्राधान्य रहा है।"

अतः हमारे लोक जीवन में भारतीय संस्कृति को दीर्घायु एवं अक्षुण्ण बनाये रखने में 'धर्म की महती भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। विश्व इतिहास में भारतीय संस्कृति का वही स्थान एवं महत्व है, जो असंख्य द्वीपों के सम्मुख सूर्य का है। अन्य संस्कृतियों से सर्वथा भिन्न एवं अनूठी प्रकार के होने के कारण यह आज भी अपने अस्तित्व में है, जबकि अनेक देशों की संस्कृतियाँ समय-समय पर नष्ट होती गयीं। भारतीय संस्कृति सृष्टि के इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन है। इसकी श्रेष्ठता की मुक्त कुंठ से प्रशंसा करते हुए पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि "If we wish to learn the beginnings our own culture, we have to understand the oldest Indo-European culture, We must go to India' where the oldest literature on an Indo European people in preserved.

भारतीय धर्म-ग्रन्थ और पर्यावरणीय आचार शिक्षा

भारत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नता वाला देश है। इसके बावजूद यहां पर मूलभूत एकता पायी जाती है जिसकी झलक हमारे रीति-रिवाजों, परम्पराओं एवं धर्म-ग्रन्थों में भी मिलती है। प्रायः सभी ग्रन्थों, वेदों, उपनिषदों, काव्य शास्त्रों आदि में प्राकृतिक वनस्पतियों, वृक्षों, वन्यजीवों एवं अन्य जीव-जन्तुओं का वर्णन स्थान-स्थान पर मिलता है जिनको देखने से पृथक् के प्रति प्रेम एवं सद्भावना तो जाग्रत होती है, उनके संरक्षण के प्रति दायित्व-बोध भी होता है। कुछ सजीव चित्रण निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा देखा जा सकता है:

1. भारतीय ग्रन्थों में 'भगवद्गीता' ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद् आदि सभी ग्रन्थों का सर्वस्व सार निहित है। यह ऐसा मार्गदर्शक ग्रन्थ है जिसमें सभी लोगों के लिए परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, कर्म आदि के आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी नीतियां, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग के मार्ग को प्रशस्त करने के अलावा सत्य, त्याग, सेवा, सहानुभूति, प्रेम, शौर्य, श्रद्धा, दान, दया आदि मानवीय मूल्यों का समावेश है।

2. रामायण, रामचरित मानस एवं महाभारत जैसे ग्रन्थों में प्राकृतिक वनस्पतियों, जीवों, वन्य जन्तुओं का स्थान-स्थान पर सुन्दर वर्णन मिलता है। ऋषि-मुनियों के आश्रम ही नहीं, वरन् मानवीय निवास्य क्षेत्र के आस-पास का वातावरण प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर रहता था। झील, झरने, प्रपात, सदाबहार वृक्ष, लताएँ, मोर, शेर, हिरन तथा जीवनोपयोगी खाद्य, फल-फूल लोगों के पास विद्यमान रहते थे। लोगों के 'सुख में सुख तथा 'दुःख में दुःखी' होने जैसे मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने में भी इनका उदाहरण मिलता है।
3. विभिन्न धर्म ग्रन्थों में सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पशु-पक्षी, वृक्ष आदि को दैवी स्वरूप मानकर पूजने का विधि-विधान बताया गया है। मन्त्रोच्चार, पूजा-अर्चना, हवन आदि में तो इनका आह्वान करने का प्रमाण भी दिया गया है।
4. इस्लाम धर्म के अनुसार प्रकृति हमें विरासत में प्राप्त हुई है जिसे संजोना एवं सवारना प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य बताया गया है।
5. इसाई धर्म में प्रकृति को 'देवी' माना गया है, साथ ही प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा भी प्रदान की गयी है।

उपरोक्त विवरण के अलावा अनेक तथ्य सप्रमाण प्रकृति, पर्यावरण एवं जीव-प्रेम का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यताएँ इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण हैं कि सभी धर्मों में प्रकृति संरक्षण की बातें की गयी हैं। सभी धर्म-ग्रन्थों का एक मात्र शास्वत सत्य है- 'जिओ और जीने दो', यह कोई सिद्धान्त नहीं, वरन् ऐसा शंखनाद है जो मात्र प्राणियों तक सीमित न होकर, सभी चर-अचर, जीव जड़ एवं समस्त प्राकृतिक अवयवों तक विस्तृत है। भारतीय सृष्टि विज्ञान तो न केवल विश्वास करता है, अपितु इस तथ्य के प्रति पूर्ण आस्थावान है कि सारा संसार का केन्द्र बिन्दु 'पंच-तंत्र' ही है। उन सभी तथ्यों, यथा -हवा, पानी, जमीन आकाश, अग्नि, के साथ वनस्पति और जीवों के सम्मिश्रण से ही जीवन इकाई का निर्माण होता है।

प्राकृतिक वनस्पति, वन्य-जीव एवं पर्यावरणीय आचार शिक्षा

धरातल पर जब प्राणी और मानव का आविर्भाव हुआ तभी से वह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वातावरण में विचरण तथा आनन्द करता हुआ अपना जीविकोपार्जन करता था। प्रकृति उसका सहयोग मित्रवत एवं खुले हाथों से करती थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि-मुनियों ने ही सर्वप्रथम 'सुजलां-सुफलां-शस्यश्यामलां' की सुखद कल्पना की थी। 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:' की यह वदोक्त ऋचा प्रकृति के सानिध्य को रम्य एवं सुरक्षित बनाये रखने के लिए ही उद्धृत की गयी। मत्स्यपुराण में कहा गया है: "दस कूप समावापी, दसवापी समोहरः, दस हदः सम-पुत्रसमो द्रुमाः" (अर्थात् दस कुँओं के बराबर एक बावड़ी है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, दस तालाब के बराबर एक पुत्र है तथा दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है)। वेदों में हमारे ऋषियों द्वारा वृक्षों की वन्दना करते हुए बतलाया गया है। जल को अंजलि एवं अन्य पात्रों द्वारा पूजा करने की तो जैसे परम्परा ही चली आ रही है। वन्य जीव जन्तु ही नहीं, हिंसक जानवरों के प्रति भी मानवीय प्रेम का उदाहरण मिलता है। भारत के सभी धर्म एवं सम्प्रदायों में वृक्ष पूजा, अहिंसा, जल एवं मृदा-संरक्षण के उपाय बतलाये गये हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व एवं सत्य की प्राप्ति प्राकृतिक रमणीयता से ओत-प्रोत 'वट' वृक्ष के नीचे होने से बौद्ध धर्म में वृक्षों को उच्च स्थान प्राप्त है। जैन धर्म में प्राकृतिक सौन्दर्य में विहार करना अलौकिक परम शान्ति को प्राप्त करने का सुगम साधन माना जाता है। मन, वचन, कर्म या अन्य किसी भी प्रकार से जीव-हत्या निषेध एवं अहिंसा को पालन करने का प्रशंसनीय उदाहरण आज भी जैन धर्मावलम्बियों में देखा जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रन्थों, काव्य-कथानकों, कहानियों आदि में प्रकृति के श्रृंगारिक दृश्यों का मनोरम वर्णन मिलता है। देवताओं से भी इन प्राकृतिक अवयवों की रक्षा हेतु प्रार्थनाएं की जाती रही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एवं 'जान कीट्स' जैसे विदेशी कवि भी प्रकृति का बखान करते नहीं अघाते हैं। पंडित नेहरू, गाँधी, तुलसी, जायसी, कालिदास आदि सहस्रों विद्वान प्रकृति प्रेम से ओत-प्रोत रहे हैं। इस प्रकार प्रकृति, प्राणी एवं पर्यावरण सुरक्षा के प्रमाण प्रचीन काल से लेकर

आज तक मिलते रहे हैं। दूसरी ओर, वन्य-जीव हमारी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। उनकी बहुमुखी उपयोगिता के कारण ही उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट और अभिन्न अंग रहा है। मोर 'सरस्वती' के साथ, सिंह 'महाकाली' के साथ, बैल एवं सर्प 'शिव' के साथ, हाथी 'इन्द्र' के साथ, शेषनाग एवं गरुड़ 'विष्णु' के साथ, मोर मुकुट धारी 'श्री कृष्ण' के साथ, गाय एवं चूहा 'गणेश' देवता के साथ पूजा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राशियों के नाम पशुओं एवं अन्य वन्य-जीवों के नाम पर हैं, तो दूसरी तरफ अशोक स्तम्भ पर वन्य जीवों की सुरक्षा के निर्देश भी उपलब्ध हैं। वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं सभी प्रकार के कीड़े-मकोड़ों का पर्यावरणीय दृष्टि से वातावरण को शुद्ध करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन को दीर्घायु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संभवतः इसी भावना को ध्यान में रखकर ही हमारे ऋषि-मुनियों ने देवी-देवताओं के वाहनों की कल्पना की थी जिससे मनुष्य विभिन्न प्रकार के सभी जीव-जन्तुओं की रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य समझ सके। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 'मोर' को राष्ट्रीय पक्षी, 'सिंह' को राष्ट्रीय पशु एवं 'कमल' को राष्ट्रीय फूल माना गया है। हमारे यहां आज भी कबूतरों को चुगगा डालने, श्राद्ध पक्ष में कौवों को खीर-पूड़ी खिलाने और मकर संक्रान्ति पर चीलों को पकौड़े खिलाने की परम्परा है। यद्यपि गाय की पूजा वर्ष भर पर 'माता' के रूप में होती है परन्तु गोपाष्टमी के दिन गायों को विशेष रूप से सजाकर शोभायात्रा निकाली जाती है। नामकरण, सगाई, विवाह, मृत्योपरान्त श्राद्ध आदि अवसरों पर 'गोदान' की प्रथा आज भी प्रचलित है। मृत्यु से संघर्षरत रोगी जो बेहोशी की हालत में पड़ा हो, को हिरणों की नाभि से प्राप्त कस्तूरी को सुंघाने से वह होश में आ जाता है। इसीलिए राजस्थान में जम्मा जी के अनुयायी 'विशुनोइयों' के खेतों में हिरण स्वच्छन्द विचरण करते हैं।

धार्मिक कार्य, अनुष्ठान एवं पर्यावरणीय आचार-शिक्षा

सामान्यतः धर्म से सम्बन्धित अथवा धार्मिक विश्वासों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले कार्यों को 'धार्मिक कार्य' अथवा 'धार्मिक अनुष्ठान' माना जाता है। धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठान मनुष्य की ऐसी अभिवृत्तियों का द्योतक है जो उसके सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं। इसका आधार 'तर्क बुद्धि' न होकर श्रद्धा या आस्था है, और जो ऐसी सर्वोच्च सत्ता अथवा शक्ति में विश्वास के फलस्वरूप उत्पन्न होती है जिसे मनुष्य अपने जीवन में सर्वाधिक मूल्य एवं महत्व प्रदान करता है जिसकी वह उपासना एवं पूजा करता है। मनुष्य की यह आस्था मूलक व्यापक अभिवृत्ति प्रायः मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि उपासना स्थलों में होने वाले विभिन्न प्रकार के वाह्य कर्मकाण्डों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसी कारण यह वाह्य कर्मकाण्ड प्रायः 'धर्म के साथ सम्बद्ध रहता है। धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन कार्यों एवं अनुष्ठानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

1. **यज्ञ और पर्यावरण-** विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित एवं भारतीय संस्कृत वाङ्मय की सनातन परम्परा में भारत का नाम आज सर्वोपरि है। अज्ञानता के गर्त में डूबे हुए संसार को अपनी मंगलमयी स्थापनाओं, सर्वोदय संदेशों एवं धर्मानुप्राणित कृत्यों से विश्व स्वतः आकर्षित होता रहा है। ऐसी परम पावन भारत भूमि में आध्यात्मिक जीवन का आदर्श 'यज्ञ' है। भारतीय संस्कृति में ऋषि, देव, भूत, नृयज्ञ और पितृयज्ञों जैसे "पंच महायज्ञों" का उदाहरण मिलता है। एक तरफ वैदिक यज्ञ अपनी शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पवित्रता में अप्रतिम हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी विविधता और जटिलता में भी उतने ही अनुपम हैं। धर्मशास्त्रों एवं धर्म ग्रन्थों में प्रमाण मिलता है कि स्वर्ग, परलोक, इन्द्रलोक आदि की विभिन्न शक्तियाँ यज्ञ में सम्मिलित थी। यज्ञ इस सांसारिक जगत में साक्षात् ऐश्वर्य, रूप, पाप, रोगों का नाशक तथा सम्बद्धक रहा, वहीं परलोक में स्वर्ग प्राप्ति का साधन एवं अमरत्व का प्राप्तक था। इसी कारण इस नैमित्तिक कर्म को प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ में ही वेदों और मनुष्यों को पारम्परिक निःश्रेयस के लिए उत्पन्न किया था।

अतः यज्ञ एक दिव्य वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें मन्त्रोच्चारण सहित अग्नि में हविद्रवों को आहुति देना उसका भौतिक कर्म है। यज्ञ की क्रिया विधि में मनसा, वाचा एवं कर्मणा का समावेश है। कहा भी गया है कि- "यज्ञानां तपसां चैव शुभानाम् चैव कर्मणाम्। वेद एवं द्विजातीनांनिः श्रेयसकर परः।" (अर्थात्-यज्ञों, तपस्याओं और शुभ कर्मों का अवबोधक होने से वेद ही द्विजातियों के लिए परम उद्धारक होता है, दूसरा नहीं)। वर्तमान समय में वायुमण्डलीय प्रदूषण, उद्योगजन्य विविध प्रकार की कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फरडाई आक्साइड एवं अन्य गैसों वायुमण्डल को आच्छादित करके धूल कण, धुआँ, ईंधन का जलना...इत्यादि से मनुष्य के स्वास्थ्य एवं जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। आज के विज्ञान एवं तकनीक के युग में जहाँ वैज्ञानिकों द्वारा प्रदूषण को दूर करने के लिए नवीन प्रविधियों के आविष्कार पर बल दिया जा रहा है, वहीं आज से सहस्रों वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि-मुनियों ने यज्ञ की परम्परा को विकसित करके उसमें सुगन्धित द्रव, हवि-धूपों एवं चन्दन तथा आम जैसी प्रदूषण निवारक लकड़ियों का प्रयोग करके 'धूम-माध्यम' से वायुमण्डलीय वातावरण को शुद्ध करने का कार्य किया है और यज्ञों में डाले गये हवि-द्रव्य विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को दूर करने की सामर्थ्य आज भी रखते हैं। यज्ञीय धूम से वातावरण सुगन्धित होकर स्वच्छता एवं पवित्रता से आच्छादित होता है जो वायुमण्डल में व्याप्त प्रदूषकों को कम करना शुरू कर देता है। यज्ञ की उर्ध्व गति होने के कारण इससे उठने वाली 'धूम' जितनी ऊपर उठती जायेगी, वायुमण्डल उतना ही प्रभावित होता जायेगा। यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप को व्यक्त करते हुए शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि -"अग्नेर्व धूमो जायते, धूमाद् भमाद् वृष्टिः।"

वास्तविकता यह है कि यज्ञ एवं अग्नि होमादि से अब 'बेरिर्विकेर' जैसे अमरीकी मनोवैज्ञानिक एवं अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि "यज्ञ एवं हवन से वायु-मण्डल की विषैली गैसों एवं कार्बनडाई आक्साइड की मात्रा में अधिकाधिक कमी आती है। इससे स्वास्थ्य पर रोगनाशक प्रभाव पड़ता है, और आस-पास का वातावरण शुद्ध रहता है।"

वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ एवं हवन आदि का सम्बन्ध अग्नि एवं वायु से है। वायु दो प्रकार से शोधन और पवित्रता प्रदान करती है-(1) मनुष्य के रहने वाले स्थानों, नगरों तथा आसपास की दुर्गन्ध एवं मलीनता को वायु अपने साथ बहा ले जाती है, (2) प्राणी जब सांस लेते हैं तो स्वच्छ वायु शरीर में प्रवेश करती है, परिणाम स्वरूप शरीर निरोग, बलिष्ठ एवं स्वस्थ बना रहता है। यज्ञ का इनसे सीधा सम्बन्ध होने के कारण यज्ञीय धूम में शुद्ध हवि-द्रव्यों (शुद्ध अभिमंत्रित घी, चावल एवं जौ के दाने, दसांग, गाय के गोबर के उपले एवं शुद्ध लकड़ियाँ आदि) में सुगन्ध एवं पवित्रता होती है। यह पवित्र धूम शुद्ध होने के कारण सांस लेते ही वातावरण में व्याप्त शुद्धता को अन्दर पहुंचाती है। सविता (सूर्य) एवं वायुशक्ति (ऊर्जा) से पूर्ण बलयुक्त होने के कारण यज्ञों एवं अग्नि हवनादि को निरन्तर करने से शक्ति और बल संचित होता है जो वायु की भाँति लाभदायक होते हैं। वायु अपने साथ यज्ञ स्थल के तत्वों एवं औषधियों को बहाकर ले जाता है और शुद्ध वायुरूप इस शरीर में प्रवेश कर इस शरीर को निरोगी करते हुए आयु को बढ़ाता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है। शुद्ध वायु के सेवन से ही हमारा रक्त शुद्ध होता है। यज्ञीय-धूप में रोगों के कीटाणु सम्बन्धी प्रतिरोधक क्षमता होने से पर्यावरण पर अनुकूल एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2. **दैवी शक्तियों की पूजा और पर्यावरण-** प्राचीन काल से ही देवी-देवताओं के विषय का दृष्टिकोण धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक था। यह भक्ति प्रधान दृष्टिकोण था। पाणिनी के युग में भक्ति धर्म का उदय भारत वर्ष के धार्मिक इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। इसका परिणाम समाज और व्यक्ति के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ा। वैदिक यज्ञों में जो पुरातन काल की आस्था थी उसके साथ ही एक प्रतिद्वन्दी दृष्टिकोण मान्य हो गया। यह दृष्टिकोण विशेष देवताओं के प्रति भक्ति या विश्वास था जिससे

उनको प्रसन्न करके उनका वरदान या प्रसाद प्राप्त किया जा सकता था। भक्ति धर्म की स्वीकृति का प्रभाव कई प्रकार से देखने में आया। एक तो धर्म में छोटे-मोटे सैकड़ों प्रकार के देवता थे उन सबकी पद प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके लिए त्रैवर्णिक समाज का द्वार उन्मुक्त हो गया, फलतः अन्य देवताओं के अलावा यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, देवी, वृक्ष, नदी, गिरि आदि को देवता मानकर पूजने की जो लोक परम्परा चली आ रही थी, उन्हें सार्वजनिक रूप से मान्यता मिल गयी। उच्च वर्ण के घरों में भी इन देवताओं का निर्विरोध प्रवेश हो गया। वैदिक धर्म के देवता और उन्हें प्रसन्न करने की यज्ञ पद्धति नये भक्ति धर्म के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर प्रकट होने लगी और देखते ही देखते समाज में उनकी धाक जम गई। यहाँ तक कि स्वयं वैदिक देवता और उनके प्रति किए जाने वाले यज्ञ पिछड़ गए। पाणिनि के लगभग 200 वर्ष पश्चात् सम्राट अशोक ने इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है "आमिसादेवा- मिसा कटा", अर्थात् जो देवता पहले अलग थे, वे अब वैदिक देवताओं, बौद्ध धर्म और उच्च धर्म की पूजा पद्धति के साथ घुलमिलकर एक हो गए। इसके अलावा पूर्व काल से लेकर वर्तमान समय तक जिन प्रमुख देवी-देवताओं को पूजा जाता है और जिनका पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्व है, उनमें प्रमुख है -

- सूर्य पूजा** - प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत 'सूर्य' को देवता माना गया है। सूर्य उष्मा एवं प्रकाश देता है जिससे अन्धकार दूर होता है तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। विषैले कीड़े-मकोड़े नष्ट होते हैं और पर्यावरण शुद्ध रहता है। आज भी हमारे यहां प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घर के द्वार पर सूर्य का चित्र एवं 'सूर्य मन्दिर' सूर्य के महत्व को प्रकट करते हैं।
- पृथ्वी-पूजा**- 'पृथ्वी' अपने वाह्य आवरण (धरातल) के द्वारा धरातल के सभी जैव एवं अजैव तत्वों के अलावा सम्पूर्ण पर्यावरण हेतु एक आवस्थिक आधार (**Locational-Base**) प्रदान करती है। इसी धरातल पर हम जन्म लेते हैं, खाते-पीते-सोते एवं कृषि कार्यों से लेकर अन्याय सभी क्रिया-कलापों को सम्पादित करते हैं। विस्तर से उठते ही प्रातः काल लोग उठकर इसे अपना मस्तक नवाते हैं। खाद्य पदार्थों के अलावा विभिन्न उत्पादन पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। धात्विक-अधात्विक खनिजों की प्राप्ति पृथ्वी के आंतरिक एवं वाह्य धरातल से प्राप्त होती है। इसी कारण लोग इसे 'रत्न-गर्भा' एवं 'धरती माता' कहकर पूजते हैं। सभी जैव-अजैव पदार्थ नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। मृतक पशु-पक्षियों एवं शवों का अंतिम संस्कार भी इसी धरातल पर कर दिया जाता है। समय बीतने पर सभी पदार्थ विभिन्न ऋतुओं के प्रभाव में आकर सड़-गलकर नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। प्रदूषक तत्वों को अधिकतम अवशोषित (**Absorbed**) करने की क्षमता के कारण ही मिट्टी एवं धूल की उपयोगिता आज भी अमूल्य है। इसकी गुणवत्ता के कारण ही धरातल पर जीवन संभव हुआ है।
- अग्नि-पूजा**-रोगाणुओं, विषैले कीड़े-मकोड़ों से बचाकर पर्यावरण को शुद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य 'अग्नि' करती है जिससे प्रभावित होकर ऋषियों-मुनियों द्वारा अग्नि को देवी देवता मानकर पूजा-अर्चना एवं हवन करने की प्रचलित प्रथा आज भी कायम है। भोजन तैयार होने से पूर्व और बाद में अग्नि देव का स्मरण कर पूजा जाता है तथा तैयार भोजन अर्पित किया जाता है। प्रायः सभी प्रकार के संस्कारों की पूर्णता अग्नि पूजन अथवा हवन के बिना अधूरी ही रहती है। मृतक जीव-जन्तुओं को जलाने के बाद ही वातावरण को रोग मुक्त माना जाता है। सुबह-शाम घरों एवं देवताओं के आगे अग्नि पर गाय का शुद्ध घी एवं अन्य सुगन्धित पदार्थ जलाकर पूजा की जाती है जिससे वातावरण शुद्ध रहता है।
- कूप पूजा (जल-पूजा)**- 'जल' पर्यावरण का एक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसकी महत्ता के कारण ही विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों-कुआं, बावड़ी, तालाब, झरने, नदियां, सागर सभी को श्रद्धा एवं

भक्तिपूर्वक पूजा जाता है। कीटाणु विहीन गंगा जल को पवित्र मानकर ही मृत्यु शय्या पर लेटे व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। सभी प्रकार के जैव-अजैव तत्वों का आधार एवं जीवन जल है। देश के कोने-कोने में स्थित तीर्थों की यात्रा कम से कम एक बार ही सही, सभी भारतीय करना चाहता है। अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्धपक्ष, सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण, मलमास (अधिमास), कुम्भ एवं अर्द्धकुम्भ आदि अवसरों पर लाखों श्रद्धालुओं की स्नानार्थ एवं ध्यानार्थ भीड़ देखते ही बनती है।

3. **व्रत, उपवास एवं पर्यावरण-** भारत विभिन्नताओं वाला देश है। विभिन्न धर्म एवं मतावलम्बियों के होने के कारण लोग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शान्ति एवं सन्तुष्टि हेतु व्रत अथवा उपवास रखते हैं। प्रमुख व्रतों में – वैष्णव व्रत (राम नवमी, कृष्णाष्टमी, वामन द्वादशी, प्रत्येक माह की एकादशी....), शिव सम्बन्धी व्रत, विष्णु –शिव सम्मिलित व्रत/पर्व (बैकुण्ठ-चतुर्दशी आदि), देवी सम्बन्धी व्रत (नवरात्रि, सरस्वती पूजा, बसन्त पंचमी, सीता जन्मोत्सव आदि), सूर्यव्रत, गणेश पर्व, अनन्त चतुर्दशी (भाद्र, शुक्ल-चतुर्दशी), यम द्वितीय/कार्तिक शुक्ल द्वितीया (रक्षाबंधन), तीज व्रत (भाद्र, शुक्ल तृतीया) एवं इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण तथा अधिमास पर भी लोग व्रतोपासना करके प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु सहयोगी की भूमिका का निर्वाह करते हैं।
4. **उत्सव, त्यौहार एवं पर्यावरण-** भारत में विविध प्रकार के उत्सवों एवं त्यौहारों का आयोजन होता है। अधिकांश अवसरों पर लोग उत्सवों एवं त्यौहारों को मनाने हेतु प्रकृति के बीच इकट्ठा होकर मनाते हैं। प्रमुख उत्सवों एवं त्यौहारों में-चैत्र शुक्ल नवमी को आठवें अवतार भगवान राम का जन्म दिवस (चैत्र शुक्ल 15 से संवत् वर्ष का प्रारम्भ), श्रावणी पूर्णिमा (ब्राह्मण पर्व), श्री कृष्ण जन्माष्टमी (भाद्र कृष्ण अष्टमी), श्राद्ध/ पितर पर्व (आश्विन-कृष्ण पक्ष), नवरात्रि/दुर्गापूजा (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक),-विजय दशमी (आश्विन शुक्ल दशमी)-नीलकण्ठ (पक्षी) दर्शन/ रामलीला का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन, दीप मालिका उत्सव (कार्तिक अमावस्या)/महालक्ष्मी पूजन (वैश्य समाज के लिए नये साल की शुरुआत), वसन्तोत्सव (माघ शुक्ल पंचमी), होलिका दहन (फाल्गुन-पूर्णिमा), होलिकोत्सव (दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपक्ष)/ रंगभरी होली (जिसमें सभी लोग पारस्परिक भेद-भाव भूलकर परस्पर मिलते हैं) ऐसे उत्सव एवं त्यौहार हैं जो भारतीय सांस्कृतिक एकता को ही नहीं, अपितु सामाजिक पर्यावरण को भी बनाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा, उड़ीसा की रथ यात्रा, द्रविड़ देश का पोंगलमास, मिथिला की शरद पूर्णिमा एवं कोजगिरि महोत्सव ऐसे व्रत उत्सव एवं त्यौहार हैं जो क्षेत्रीय स्वरूप के बावजूद राष्ट्रीय महत्व के पर्व हैं। इन सभी से समाज में सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एकता ही नहीं अपितु पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है।
5. **तीर्थाटन एवं पर्यावरण-** पद्म पुराण में तीन प्रकार के तीर्थ कहे गये हैं- 1. जंगम, 2. स्थावर, और 3 मानस। पवित्र स्वभाव वाले ब्राह्मण और सबकाम प्रद गाय 'जंगम' तीर्थ है। गंगा, यमुना आदि नदियाँ, पवित्र सरोवर, अक्षय-वट आदि वृक्ष, गिरिकानन, समुद्र, काशी आदि पुरियाँ 'स्थावर' तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि 'मानस' तीर्थ हैं। पद्मपुराण के अनुसार पृथ्वी पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, किन्तु इनमें बद्दीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम् तथा जगन्नाथपुरी ही प्रमुखतः चार तीर्थ हैं। ये 'चार धाम' भी कहे जाते हैं जो भारत की चारों दिशाओं की सीमाओं में स्थित हैं, जिनकी यात्रा करने से समस्त भारत की परिक्रमा तो होती ही है, प्रकृति के प्रति प्रेम एवं सद्भाव जाग्रति होने से उनके संरक्षण की भावना भी बलवती होती है।

इसके अलावा मोक्ष दायिनी सप्तपुरियाँ (अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवन्तिका तथा द्वारिका), देश के कोने-कोने में स्थित शिवालय/शिवस्थान, दुर्गा स्थान/ देवी स्थान तथा बिष्णु सम्बन्धी

तीर्थों के अलावा तीन वर्षों में आने वाला 'अधिमास' पर लोग तीर्थाटन करके पुण्य लाभ कमाते हैं। प्रमुख पुरियों, धामों एवं देवस्थानों की स्थिति नदी/ सागर के किनारे होने के कारण वे नदियाँ भी पवित्र एवं पूज्य हैं। अधिकांश नदियाँ तो देवताओं के रूप में पूजित हैं। भारतीय एकता के प्रबल समर्थक हमारे धर्माधिकारियों तथा संस्कृत के उच्च कोटि के कवियों ने जिन नदियों को जल की सन्निधि हेतु अपने पूजा-जल में अपेक्षा की है, उन नदियों को उस प्रकार श्लोकबद्ध किया है

गंगे च चमुने चैव गोदावरी सरस्वती।

नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु ॥

इस प्रकार उक्त श्लोक में विभिन्न नदियों की महत्ता को स्वीकार किया गया है। अतः नदियाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानव के हित के लिए सदैव उपयोगी रही हैं। उनके तट पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने से पुण्य लाभ के साथ-साथ आत्मा की उन्नति और बुद्धि का विकास होता है, बहुदर्शिता और उदारता की भावना उदित होती है, सत्संग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पापों से बचने की प्रेरणा जाग्रत होती है। इससे समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप के दर्शन का सुयोग मिलता है, विभिन्न प्रदेशों के लोगों के पारस्परिक मिलन से राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रति सद्भावना बढ़ती है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू, जो किसी हद तक वैज्ञानिक युग के तर्क से प्रभावित थे और जिनकी आस्था उस तथाकथित धार्मिक अन्ध विश्वासों के प्रति बिल्कुल नहीं थी, वे भी गंगा जैसी पावन नदी से प्रेम करते थे। अपने वसीयतनामा में उन्होंने अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहा था कि "उनके अस्थि-भस्म का कुछ हिस्सा भारत की शस्य-श्यामला धरती पर विखेर दिया जाए और कुछ गंगा के पुनीत जल में प्रवाहित कर दिया जाए।" वास्तव में, पुरातनकाल से ही गंगा नदी को 'मां' के रूप में लोग देखते हैं। इसकी तटवर्ती भूमि साधु-सन्तों की तपोभूमि रही है। इसीलिए प्रायः अधिकांश मोक्षदायक नगर गंगा के किनारे ही बसे हैं।

चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य कला में धर्म एवं पर्यावरण-

चित्र-प्रेम प्रागैतिहासिक काल से ही मानव जीवन को ओत-प्रोत करता आ रहा है। मध्य प्रदेश की अनेक गुफाओं की दीवारों तथा गुफा-मन्दिरों की छतों पर अंकित हाथी, रथ, वृक्ष तथा स्त्री पुरुषों के अनेक चित्र, जिन्हें 'सर जॉन मार्शल' प्रथम शताब्दी का मानते हैं-प्राकृतिक दृश्यों के प्रेम को दर्शाते हैं। अजन्ता की गुफाओं में कलाकारों ने विश्व की निगाहों में पनपते हरे-भरे बसन्तोत्सव मनाते, पौधों, पक्षियों, बन्दरों, हिरनों, हाथियों, खेतों, पहाड़ियों, नगरों, राजमहलों के बीच पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का विभिन्न मनःस्थितियों में जो चित्रण किया है, उनमें वे अपनी अभिव्यक्ति की सजीवताएं छलकाते दिखाई पड़ते हैं। इन चित्रों में अंकित सार भौतिक जीवन, अपनी हंसी और रुदन के बीच आध्यात्मिक जीवन का प्रादुर्भाव प्रदर्शित करता है, उस आध्यात्मिक जीवन का, जहां करुणा और दया का साम्राज्य है, वहाँ त्याग की आत्मा भी प्रदर्शित है। हमारे यहां के इन उदाहरणों के साथ ही, श्रीपुर नगर की कला, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली, उदयपुर की पिछवाड़ियाँ तथा तमिलनाडु के लेपाक्षी मन्दिर के चित्रों एवं भित्ति कलाओं में भी प्रकृति प्रेम देखा जा सकता है। भारत में मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण यहां के देवी-देवताओं की मूर्तियों में देखा जा सकता है जिनके साथ वृक्ष, हाथी, मोर, सर्प, गरुड़ आदि सुशोभित हैं। इनमें कोणार्क का सूर्य मन्दिर, खजुराहों की मन्दिर निर्माण शैली, एलोरा के मन्दिर और गुफाएं (जिनमें जगन्नाथ गुफा, आदि गुफा, इन्द्र-सभा गुफा, परशुराम गुफा, परशुराम या नीलकण्ठेश्वर गुफा, श्री रामेश्वर गुफा, जनवास गुफा तथा दशावतार गुफा प्रमुख हैं, में देवी देवताओं के साथ सूर्य, चन्द्र, जल, वृक्ष एवं पशु-पक्षियों की मूर्तियां हैं), दिलवाड़ा एवं जैसलमेर के जैन मन्दिर, बोध गया (जिसके मन्दिर की वेष्टन् वेदिका के स्तम्भों पर वृत्ताकार पदक सदृश्य कमलों पर राशियों की मूर्तिमान आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, और इनमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन सहज ही पहचाने जा सकते हैं। साथ ही प्राचीन प्राषाण रेलिंग पर तुला, सिंह, कन्या, वृष और मकर स्पष्ट हैं। कन्या के लिए फूलों की माला पहने पुष्प-मुकुट युक्त कुमारी बाला के चित्र सहित अन्य चित्र अत्यन्त आकर्षक हैं। यहां पर प्रकृति और मानव की भावना को एक ही सौहार्द्र पूर्ण भावना से देखना भारतीय कला

की अध्यात्मिकता और महती उदारता का ज्वलन्त प्रमाण है), श्रवण बेल गोल की मूर्ति, मीनाक्षी मन्दिर (जो अपनी निर्माण कला की भव्यता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है), शिव खोरी की गुफा (जम्मू स्थित इस गुफा के अन्दर पत्थरों की विचित्र बनावटें और जल के अद्भुत इन्द्रजाल हैं), कुंभकोण मन्दिर, वेलूर मन्दिर (मैसूर), त्रिपुरी (जबलपुर), नटराज (चिदम्बरम) का शिव मन्दिर, ग्वालियर स्थित सास-बहू मन्दिर, आमेर (जयपुर) पहाड़ियों में स्थित मन्दिर, वृन्दावन, दशपुर की अष्टमुख शिवमन्दिर (जहां पर एक मुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी और पंचमुखी शिवलिंग सहित नटराज की मूर्ति अनुपम है), क्रिम्ची (जम्मू) का पाषाण मन्दिर, एलिफेंटा के गुफा-चित्र एवं मन्दिर, डिचपल्ली का मन्दिर (आन्ध्र प्रदेश) तथा साँची, भरहुत तथा मथुरा की शिल्प देखते ही बनती है जो सहज रूप से प्रकृति प्रेम की अनुपम छटा को विखेरती हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के भित्ति-चित्रों, गुफा चित्रों के अलावा मन्दिरों एवं मस्जिदों सहित गिरजाघरों तथा गुरुद्वारों के चित्रों में, मूर्तियों में तथा अन्य भागों में स्थापत्य कला के सुन्दर नमूने देखते ही प्राचीन काल की प्रकृति, जीव जन्तु तथा पेड़ पौधों की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। इसके साथ ही धार्मिक दृश्यों का भी सुन्दर समन्वय मिलता है।

भारतीय लोक जीवन में पर्यावरण की वर्तमान स्थिति

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि भारत एक वृहद क्षेत्रफल वाला देश है। क्षेत्रफल की विशालता के कारण ही अनेक विद्वानों ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह उपमहाद्वीप वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा बांग्ला देश में बंटा हुआ है। क्षेत्रफल में भारत इंग्लैण्ड के क्षेत्रफल से बीस गुणा अधिक है। यहाँ विश्व की लगभग 16 प्रतिशत जनता निवास करती है। यहां के निवासियों द्वारा लगभग 179 भाषाएं बोली जाती हैं जबकि स्थानीय भाषाओं की संख्या तो 500 से भी अधिक है। यहां की वनस्पति, जलवायु, धर्म, भाषा, जातीयता, राजनीति, समाज एवं आर्थिक क्षेत्रों में विविधता इसकी विशालता को दर्शित करने में पूर्ण योगदान देते हैं। कभी 'विश्व-गुरु' तथा 'सोने की चिड़िया' कहा जाने वाला देश आज जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जिस पावन भूमि पर कभी 'दूध-दही एवं घी' की सरिता सतत् प्रवाहित होती थी, जंगलों में वन्य-जीवों, पशु-पक्षियों, झरने, प्रपातों की मधुर ध्वनि एवं ऋषियों के वेद-मन्त्रोच्चार सुनाई पड़ते थे, आज परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। धरती हरियाली विहीन हो रही है। पर्वतों, झरनों एवं बचे हुए जंगलों में आतंकवादियों का खौफ, बन्दूकों, बमों एवं राकेटों के हमलों से मानव एवं जीव-जन्तु तो क्या स्वयं प्रकृति दहशत भरे माहौल में जीने को विवश है। भौतिकतावादी अन्धी दौड़ में हम वस्तुओं एवं सेवाओं का तीव्रतम एवं अन्धाधुन्ध विदोहन करते जा रहे हैं। शहरों-कस्बों ने आज विशाल महानगरों का रूप ले लिया है। औद्योगीकरण के विकास से सामाजिक जीवन को विकृत ही नहीं किया है, वरन प्रकृति तथा मानव के मधुर सम्बन्धों का विच्छेदन भी शुरू कर दिया जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं अन्यान्य समस्याओं को जन्म दिया है। उच्च प्रौद्योगिकी के विकास ने 'चन्द्रमा एवं 'मंगल' जीवन की संभावना को तलाशना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ हम परमाणु, एटम एवं हाइड्रोजन-बमों के ढेर पर बैठकर पूरे धरातलीय अतिस्त्व को ही मिटा देने की चुनौती दे रहे हैं। आगे क्या होगा? नयी शताब्दी की शुरुआत से हमारी प्रकृति हमसे ही जवाब मांग रही है।

निष्कर्ष

भारतीय लोक जीवन में पर्यावरणीय शिक्षा के तथ्यपरक विश्लेषणात्मक विवेचन के आधार पर कहा सकता है कि धरातल की समस्त वस्तुओं, पदार्थों, जैव-अजैव समूहों तथा प्राणियों में मानव अन्य सभी की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर श्रेष्ठ प्राणी है। आज राष्ट्र के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन मूल्यों में निरन्तर गिरावट आ रही है। भारतीय लोक जीवन में धर्म तथा पर्यावरण के मध्य जो सन्तुलन एवं सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित था उनके पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों में गिरावट आने के कारण लोगों की मनोभावना ने धर्म को पर्यावरण से काफी दूर कर दिया है। अतः आज धर्म तथा पर्यावरण के मध्य मधुर तथा घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने हेतु हमें

धर्म के मर्म को समझना होगा। हमारे शास्त्रों में प्रायः स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि देश एवं काल का विचार करके मनुष्य को शास्त्र विहित धर्मानुसार (प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के सम्बन्ध में) निर्णय लेना चाहिए। धर्म के चार पमुख अंग बताये गये हैं- 1 वेद, 2. स्मृति, 3. सदाचार, एवं 4. आत्मानुकूलता। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र का ज्ञान कोई शिखर ज्ञान नहीं है। वह वेदों से परिभाषित है। स्मृति सदाचार से और सदाचार अपनी अनुकूलता से परिभाषित है। अतः धार्मिक शास्त्र कोई जड़ वस्तु नहीं है। वह निरन्तर जीवन की व्याख्या में अवतरित होने वाला, स्मृति से सम्बद्ध होने वाला, मनुष्य का निरन्तर किया जाने वाला अनुभव है। सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण पूर्वक सम्पन्न होता है। मंत्र के साथ सम्पन्न होने का अर्थ है, "एक साथ एक सुदीर्घ परम्परा से सम्बद्ध होना" तथा 'मानव की ज्ञान यात्रा के प्रारम्भिक बिन्दु से संसक्त होना'। अतः दैनिक चर्या से अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य भौतिकवादी कुमार्ग पर दौड़ने की अपेक्षा वह अपनी चर्या ऋग्वेद से प्रारम्भ कर 'अद्यावधि क्रियमाण' की महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव की वाक् सम्पदा को किसी न किसी रूप में आवर्तित करे, उसे दोहराएँ, सन्ध्योपासना के रूप में, स्त्रोत पाठ के रूप में अथवा ग्रन्थ की आवृत्ति के रूप में। ऐसी दिनचर्या का वह निरन्तर अभ्यास बनने से वह मानवीय प्रकृति बन कर प्राकृतिक शक्तियों के प्रति प्रेम एवं सद्भाव विकसित कर सकेगी जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य प्राकृतिक तत्वों एवं प्रकृति के निःशुल्क वस्तुओं के संरक्षण तथा पर्यावरण के सभी जैव एवं अजैव तत्वों की सुरक्षा करते हुए उसे दीर्घायु बनाने तथा अक्षुण्ण रख सकने में समर्थ हो सकेगा।

जिस पृथ्वी को 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, 'माता: भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या', 'अत्रैव नूनत्रैव यदि स्वर्गाडस्ति भूतले' कहा गया तथा जिसे कभी 'सोने की चिड़िया' अथवा 'जीवन दायिनी, कहा गया-उसके विलुप्तप्राय अस्तित्व को बचाना तथा नष्ट हो रहे उसके रूप लावण्य को निखारना आज समय की महती आवश्यकता बन गयी है। अतः समस्त मानव समुदाय का कर्तव्य बन जाता है कि हमें अभी से धरती 'माँ' के प्राकृतिक सौन्दर्य को बचाये रखने हेतु अपने लोक जीवन के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित एवं क्रमवद्ध उपयोग करने के साथ ही, हमें संभाव्य संसाधनों को खोजकर उसे जीवनोपयोगी बनाये रखने की संभावना तलाशनी चाहिए। सभी जगत के पदार्थों को ईश्वरीय एवं दैव-स्वरूप प्रदत्त मानकर अपने ज्ञान-विज्ञान का उपयोग पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में करना चाहिए। मानवीय एवं सामाजिक जीवन-मूल्यों को आचरण में समाहित करने के अलावा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं एवं धार्मिक कार्यों को अपने जीव-दर्शन में सम्मिलित करके उसे समाज में पुनः स्थापित करना चाहिए। समस्त पर्यावरणीय अवयवों को दैवीय शक्ति एवं स्रष्टा की अलौकिक सत्ता मानकर उसके संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु शीघ्रातिशीघ्र कारगर उपाय ढूँढना चाहिए जिससे हमारे लोक-जीवन में मानव, धर्म एवं पर्यावरण का पूर्व स्थापित अन्तर्सम्बन्ध आज पुनः प्रतिष्ठित तथा पुनः स्थापित होकर दीर्घायु एवं अक्षुण्ण बन सके। पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करने में अब संकोच नहीं करते कि भारतीय लोक-धर्म विश्व में अलौकिक है। विज्ञान चाहे कितना ही विकास कर ले, जब तक मानवीय लालसाएँ एवं उसकी स्वार्थवृत्ति नहीं जायेगी, समस्याएँ बनी रहेगी। इसीलिए काफी समय पूर्व ही 'बेन्सटीन (Benstien, 1929) ने धार्मिक एवं अध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार करके विज्ञान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि - "Science without religion is lame, and religion without science is blind."

सन्दर्भ-ग्रन्थ-

- 1) अग्रवाल, ए. (1996): डाउन टू अर्थ: साइन्स एण्ड एन्वॉयरमेंट फोर्ट नाइटली, सोसाइटी फॉर इन्वॉयरमेंटल कम्युनिकेशन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, अंक 4, सं. 20, मार्च 15.
- 2) अग्रवाल, पी.के. (1993) : पर्यावरण एवं नदी प्रदूषण, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- 3) व्यास, एच.सी. तथा व्यास, के.सी. (1993): मानव और पर्यावरण, विद्या विहार प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 4) द्विवेदी, के.डी. (1998): अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, विश्व भारती अनुसंधान परिषद् प्रकाशन, ज्ञानपुर, वाराणसी।

- 5) द्विवेदी, बी.आर. (2001): पर्यावरण वास्तु, डायमण्ड पाकेट बुक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली ।
- 6) हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य, रिपोर्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 7) पार्क, सी.सी. (1980): ईकोलॉजी एण्ड इन्वॉयरमेंटल मैनेजमेंट, बासिल, ब्लेक वेल पब्लिसर, लिमिटेड।
- 8) पर्यावरण प्रभा (1994): पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 9) साँवलिया, बी.एल. (1974): भारत में प्रतीक पूजा का आरम्भ और विकास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
- 10) शास्त्री, एच.एन. (1993): हमारी समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली ।
- 11) 11. शास्त्री, एन.सी. (1994): भारतीय ज्योतिष, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 12) श्री मद्भागवद्गीता -भाषा (1992): गीता प्रेस, गोखपुर । 13. सिंह, आर.के. (1994): भारतीय संस्कृति, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- 13) वर्मा, वी.पी. (1986): समकालीन विश्लेषणात्मक धर्म-दर्शन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन मन्त्रालय, नई दिल्ली।
- 14) विश्वकर्मा, वी.पी. (2006): पर्यावरण शिक्षा: प्रमुख समस्याएँ एवं समाधान, भारतीय आधुनिक शिक्षा, (हिन्दी त्रैमासिक), एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन नई दिल्ली, वर्ष 24 अंक 4, अप्रैल 2006 |
- 15) विश्वकर्मा, वी.पी. (2014): भारतीय धर्म एवं पर्यावरण, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।

